

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI FANINI O'QITISHDA O'YIN METODLARINING AHAMIYATI

Z.D.Abralova

Nizomiy nomidagi TDPU, katta o'qituvchi

S.I.Komilova

Nizomiy nomidagi TDPU, 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342023>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 28-Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 30-Aprel 2025 yil

KEY WORDS

Таълим, тарбия, оила, Ватан,
муасисаҳои то мактаби,
муасисаҳои умумии миёна
таълим, қонун дар бораи
таълим.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda o'yin metodlarining samaraliroqligi, bu metoddan foydalanish maqsadi va imkoniyatlari yoritilgan.

Ingliz tilini boshlang'ich sinflardan boshlab o'qitish bugungi kunda global va murakkab jarayondir. Bola o'z ona tilini o'rganishdan tashqari yana bir yangi tilni kashf qiladi. Bu jarayon juda muhim va dolzarb masaladir. Shuning uchun ham yoshlikdan chet tillarini o'rganishning foydalari va samarali usullarini muhokama qilish zaruriydir. Avvalo, ingliz tilini boshlang'ich sinfdan boshlab o'rganishning ahamiyati juda kattadir. Bola yoshlikdan yangi bir tilni o'rganishi uning lingvistik qobiliyatlari rivojlanishiga, o'z fikrlarini ifodalashda qiyinchiliklar bo'lmasligiga va dunyoqarashi kengayishiga sabab bo'ladi. Aynan ularning yoshi, ya'ni 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan davrlarida ularning eslab qolish qobiliyatlari yuqori bo'lib, o'zlashtirishlari tez va yaxshi bo'ladi va talaffuzni to'g'ri shakllantirish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Bu yoshda o'quvchilarni an'anaviy darslardan ko'ra o'yinlar, musiqiy mashqlar va vizual vositalar ko'proq qiziqtiradi.

Shuning uchun ham boshqa metodlar bilan solishtirganda aynan o'yin metodlarining samarasi ko'zga ko'rinarli ekanligi ham shundandir. Yosh davrlar psixologiyasiga ko'ra, bola o'yinqaroqlik davridan maktab davriga o'tishi biroz qiyin davrdir, aynan shuning uchun ham deyarli barcha darslarda o'yin mashqlari foydalaniladi. Bu metod ularning bu davrda qiynalmasliklari va shu bilan birgalikda fanlarni yaxshi o'zlashtirish kabi yaxshi natijalarga olib keladi. Ingliz tili O'zbekistonning barcha maktablarida boshlang'ich sinfdan boshlab o'rgatilishi hamda boshqa fanlarga nisbatan aynan ingliz tili fani darsi turli xil o'yin metodlaridan tashkil topganligi ma'lum.

"O'yin - chet tili o'qituvchisiga murakkab o'qitish jarayonini qiziqarli va o'quvchilar sevadigan mashg'ulotga aylantirishga yordam beradigan universal vositadir. O'yin hatto "zaif" o'quvchini ham o'quv jarayoniga jalb qilish imkonini beradi, chunki unda nafaqat bilim, balki zukkolik va topqirlik ham namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, til bo'yicha tayyorgarligi zaif bo'lgan o'quvchi ham o'yinda birinchi o'rinni egallashi mumkin: topqirlik va zukkolik ba'zan

fandan ko'ra muhimroq bo'lib chiqadi. O'yinni chet tilini o'rganish jarayoniga ilk darslardan boshlab kiritish mumkin va zarur. Ingliz tili darslarida o'yinlardan foydalanishning dolzarbligi shundaki, ular yordamida o'quvchilarning umumiy o'quv faoliyatini shakllantirish, kuzatuvchanlikni rivojlantirish va e'tiborini faollashtirish mumkin. O'yin ijodiy qobiliyatlarni, shaxsiy ijodiy salohiyatni rivojlantirishga, o'z-o'zini baholashni oshirishga, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. O'yin orqali xotira, diqqat, idrokni rivojlantirish, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish, malakalarni shakllantirish va shunchaki hordiq chiqarish ham mumkin".

O'yin metodlarining foydali ekanligi ma'lum, ammo ulardan qanday foydalanish kerak? Ingliz tilini o'rganish qanday o'yinlar bilan mustahkamlanishi mumkin?

Avvalo, qo'llanilayotgan o'yin o'tilgan mavzuga aloqador bo'lishi, o'quvchilarni jalb etishi, yoshlariga mos bo'lishi, o'quvchilarni o'ylashga, jamoa bo'lib ishlashlariga, raqobatlashishlariga undashi lozim. Shu kabi bir qancha shartlarga javob bera oladigan turli xil o'yin-mashqlari mavjud.

Masalan, **"Twenty questions"** (20 xil savol) o'yini. Bunda o'quvchilar navbatma-navbat qatnashadilar, bir o'quvchi hayolida biron bir hayvon yoki predmetni o'ylaydi va qolgan o'quvchilar birin-ketin savol berib topishlari kerak bo'ladi. Savollar soni 20 dan oshmasligi va javob faqatgina "ha" yoki "yo'q" dan iborat bo'lishi lozim. Bu o'yinning foydali jihati shundaki, o'quvchilarni bosh qotirishga, zukkolikka, topqirlikka hamda so'z boyliklarini sinashlariga undaydi.

"Clap-clap" (Qarsak-qarsak) o'yini. Bu o'yin-mashqida esa o'quvchilar o'tirgan joylarida ketma-ketlikda qatnashadilar. Birinchi o'quvchi o'tilgan mavzuga doir bitta gap aytadi va qarsak chaladi, keyingi o'quvchi esa birinchi aytilgan gapni takrorlab o'zining gapini aytadi va qarsak chaladi, shunday qilib bu o'yin oxirgi o'quvchigacha zanjirsimon tarzda yetib boradi. Bu o'yin, asosan, xotirani yaxshilash maqsadida qo'llanilib, o'quvchilar bir-birini yaxshilab tinglashi va o'zining gap tuza olish ko'nikmalarini sinaydi.

"Past and Future" (O'tmish va kelajak) o'yini. Bunda o'qituvchi har bir o'quvchi bilan ishlaydi, ya'ni o'qituvchi gapni o'tgan zamonda aytsa, o'quvchi uni kelasi zamonga o'girishi, yoki aksincha, o'qituvchi gapni kelasi zamonda aytsa, uni o'quvchi o'tgan zamonga o'girib aytishi lozim bo'ladi. Bu o'yinning samarasi o'quvchini zamonlarni tahlil qilishda qiynalmasligiga va diqqatining oshishida namoyon bo'ladi. Shu kabi o'yinlar 1-, 2-, 3-, 4- sinf o'quvchilariga birday mosligi va yuqoridagi sifatlarga to'liq javob bera olishi bilan boshqa metodlardan ajralib turadi.

Ammo shuni ham aytib o'tish kerakki, darsda faqatgina o'yinlardan foydalanish va buni uzluksiz davom ettirish o'quvchilarning fanga nisbatan yuzaki qarashlariga, jiddiy munosabatda bo'lmasliklariga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'yin metodlari boshlang'ich sinfdagi o'quvchilar uchun juda foydali hisoblanib, ulardan to'g'ri foydalanish ta'lim jarayonining sifatli va samarali bo'lishi uchun kerak bo'lgan muhim omillaridan biri sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алиева И.Ф. Пути повышения эффективности обучения английскому языку в начальных классах // Вестник науки и образования. – 2020. – № 12-2 (90). – С. 92-94.
2. Simpson A. Using Games in the Language Classroom / A. Simpson // Smashwords Edition License Notes. – 2015. – № 6. P. 1-25